

**ЎҚИТУВЧИ МЕХНАТИНИ ИЛМИЙ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИҚТИСОДИЙ
САВОДХОНЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ**

Халиков А.А.

Низомий номидаги ТДПУ профессори, педагогика фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051548>

***Аннотация.** Ўқитувчилар ўз меҳнат фаолиятларида “иқтисодий саводхонлик”, иқтисодий компетентлик”, “иқтисодий маданият” соҳасида чуқур билимга эга бўлишлари керак. Уларнинг иқтисодий компетентлиги давлат ва нодавлат мактаблари таълим хизматларини тўғри йўлга қўйиши, педагог ходимларда мулкка бўлган эгалик муносабатларининг шаклланиши уларнинг педагогик меҳнат фаолиятларини замон талаблари даражасида ривожлантириши ҳозирги даврнинг долзарб вазифаларидир.*

***Калим сўзлар:** Ўқитувчи меҳнати, молиявий компетентлик, иқтисодий саводхонлик, иқтисодий компетентлик, иқтисодий маданият.*

Давлат ва жамият ҳаётини модернизациялаш жараёнларининг ҳаракатга келтирувчи кучи, Ўзбекистоннинг бугунги ва истикболдаги изчил тараққиётининг бош омили бўлган инсоннинг маънавиятини ва касбий салоҳиятини юксалтиришда ўқитувчиларнинг тажрибаси ва маҳоратини янада такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги замон ўқитувчиси ўз педагогик меҳнати жараёнида қатор таълим–тарбиявий вазифаларни бажаради. У аввало таълим муассасалари ўқув жараёнининг асосий ташкилотчиси. Ўқитувчи таълим – тарбия жараёнида ҳамда дарсдан ташқари фаолиятда ўқувчиларнинг порлоқ келажаги учун жавобгар шахс. Ўқитувчи меҳнатининг муваффақияти ва самараси уни илмий жиҳатдан пухта ташкил этишга, меҳнатни оқилона уюштиришга таъсир этадиган шарт – шароитларга ва меҳнатни амалга ошириш йўллари тўғри белгилашга боғлиқ. Ўқитувчи меҳнати доимо ижодкорлик билан амалга оширилади. Шунинг учун меҳнатни амалга оширувчи ўқитувчи аввало ўз меҳнатини режалаштиришда, ўзи пухта эгаллаган педагогик маҳоратига ва ўз илмига таяниши лозим.

Европалик социологлар ўқитувчининг меҳнатдаги ижобий ҳолатларини “оқимни ҳис қилиш”, яъни ўз фаолиятига тўлиқ киришиб кетиш ва фаолият жараёнидан қониқиш ҳосил қилиш деб аташади, бу эса ўз навбатида ўқитувчининг ички рефлексив ҳолати кучли бўлиши лозимлиги ҳақида гувоҳлик беради. Педагогик фаолиятида ўз ижодкорлигидан ва меҳнатидан қониқишни ҳис қилмайдиган ўқитувчиларнинг меҳнат фаолияти кўпинча ҳаракатсизликка, асабларининг тез чарчашига ва психик руҳий толиқишга олиб келади.

Меҳнатда фаоллик – бу ўқитувчининг меҳнат соҳасида олиб борадиган мустақил ҳаракатидир. Педагог меҳнат фаоллигининг ўзига хос томони – ўқувчининг таълим ва тарбиявий фаоллигини оширишга қаратилганлигида намоён бўлади. Бунда ўқитувчи фақат ўз фанини пухта билиши етарли бўлмасдан, педагогик–психологик малака ва кўникмаларни, таълим ва тарбиявий технологияларнинг кенг спектрини, ҳар қандай педагогик вазиятларни ҳал қилишда мустақил фаолият олиб боришни унутмаслиги керак. Бу талаблар педагог меҳнатининг муҳим ўзига хос томонини ташкил қилади. Ўқитувчи доимо ўзининг бой билими ва тажрибалари асосида йиғилган шахсий педагогик ресурсларига таяниб бутун ўқитувчилик фаолияти давомида меҳнат қилади. У таълим ва тарбияда ўзига ёққан методларни, восита ва усулларни танлайди, янгиликка интилади.

Синф жамоасининг психологик ўзгарувчан таркиби, педагогик жамоа аъзоларининг бир-бирлари билан ўзаро муносабати, ўқувчилар руҳий ҳолатининг хилма хиллиги ўқитувчи меҳнатига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бунда синф жамоасининг характери, психологиясини ўқитувчи ўзи хоҳлаганидек ижобий томонга ривожлантириши, ўзгартириши ҳамиша мумкин бўлавермайди. Сўнгги йилларда ўқувчиларнинг ўқув жараёнига қизиқиши, билим олишга нисбатан пассивлиги сезилмоқда. Иқтидорли, қобилиятли ўқувчиларни тўлиқ мустақил билим олиш билан банд қилишда “ўқитувчиларнинг ожизлиги” турли норозиликларга сабаб бўлмоқда. Бу муаммо аллақачон таълим муассасаларида ўқитувчилар фаолиятига тегишли бўлган ижтимоий аҳамиятга молик ҳодиса сифатида тан олинган. Таълим муассасалари олдида турган ушбу муаммолар, таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг бажарилишига тўсқинлик қилмаслик учун таълим ва тарбиянинг асосий ижрочиси бўлган ўқитувчининг меҳнат фаоллигини ошириш, ижодкорлигини ҳозирги замон талаблари даражасида янада кучайтириш лозим. Шу билан бирга ҳозирги кунда ўқитувчиларнинг иқтисодий саводхонлигини ошириш ҳам долзарб муаммо сифатида эътироф этилмоқда.

Таълим муассасаси фаолиятини такомиллаштириш, рақобатбардош кадрлар тайёрлашда мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш, таълим муассасаларини бошқариш жараёнида турли хил муаммоларни ҳал этиш, таълим-тарбия жараёнини эргономик асосда ташкил этиш ва таълим самарадорлигини оширишда турли масалалар юзасидан мазмун жиҳатидан бир-биридан фарқ қилувчи, шунингдек, муассасанинг моддий техник базасини мустаҳкамлаш учун ҳозирги кунда ўқитувчилар иқтисодий билимларга эга бўлиши даркор.

Ўқитувчилар ўз меҳнат фаолиятларида “иқтисодий саводхонлик”, иқтисодий компетентлик”, “иқтисодий маданият” соҳасида чуқур билимга эга бўлишлари керак. Уларнинг иқтисодий компетентлиги давлат ва нодавлат мактаблари таълим хизматларини тўғри йўлга қўйиш, мактабларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, бюджет маблағларидан тўғри фойдаланиш, давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш ҳисобига таълим тизимида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, таълим муассасалари ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш, моддий рағбатлантириш ва ижтимоий ҳимоя қилиш даражасини босқичма-босқич ошириб бориш, педагог ходимларда мулкка бўлган эгаллик муносабатларининг шаклланиши уларнинг педагогик меҳнат фаолиятларини замон талаблари даражасида ривожлантириш ҳозирги даврнинг долзарб вазифалардир.

Бозор иқтисодиёти даврида умумтаълим мактаби директорлари ва ўқитувчиларнинг касбий ва бошқариш компетентлигига эгаллиги ва уни ривожлантириш таълим муассасида ўқув жараёнини сифатли ташкил этишга, педагог-ходимларда ўқитувчи меҳнатига ва “иқтисодий саводхонлик”, иқтисодий компетентлик”ка бўлган муносабатларининг тўғри шаклланишига таъсир этади.

Ўқитувчилар меҳнатида иқтисодий компетентликни ривожлантириш истиқболлари, уларнинг бозор иқтисодиёти шароитида янги шароитларга мосалаша олиши, таълим хизматлари бозорида тенг рақобатлаша оладиган мактаблар вужудга келишига ёрдам бериши аниқланди. Мактаб директорлари ва педагогларнинг иқтисодий компетентлигини ривожлантириш йўллари топиш ва асослаш муаммосини назарий ва амалий жиҳатдан ишлаб чиқиш билан боғлиқ

бўлиб “Таълим жараёнида уларнинг иқтисодий компетентлигини ривожлантиришнинг мазмуни, усуллари, шакллари ва воситаларини” ривожлантириш билан асосланади.

Умумтаълим мактабларида иқтисодий компетентлик ва уни ривожлантириш йўллари, мактаб директорлари ва ўқитувчиларда иқтисодий компетентликни ривожлантиришнинг замонавий технологиялари, умумий ўрта таълим мактабларида иқтисодий компетентликни ривожлантириш халқ таълими тизимида умумий ўрта таълим муассасалари ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш, моддий рағбатлантириш ва ижтимоий ҳимоя қилиш, таълим муҳитида молиявий ва иқтисодий муносабатларнинг турли шаклларида фойдаланиш ўқитувчи меҳнатини илмий асосда ташкил этишда муносиб ҳисса кўшади.

Умумтаълим мактаблари директорлари ўқитувчи меҳнатини илмий асосда ташкил этишда малака талаблари орқали иқтисодий ва молиявий компетентликни белгиловчи касбий ва хусусий ривожланиш даражалари қуйидаги фаолият мезонларини билишлари шарт:

- таълим муассасасининг молия-хўжалик фаолиятига оид меъёрий ҳужжатларни тушуниш ва уларни амалиётда қўллаш олиш;

- муассасасани бошқаришда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг самарадорлигини таҳлил қила олиш;

- муассасада бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини юриштиришнинг таянч билимларига эга эканлигини намоён қила олиш;

- давлат бюджетига тўланадиган солиқлар, бошқа мажбурий тўловлар турларини билиш ва бюджет интизомига риоя этиш;

- янги турдаги ноижорат фондларни ташкил этиш ва мақсадли фойдаланиш.

Ҳозирги замонавий бозор иқтисодиёти шароитида ўқитувчилар албатта иқтисодий компетентликларини ривожлантиришда инсонпарварлик, ахборотлаштириш, тенглик, шахсга йўналганлик, тафаккурни ривожлантириш, креативлик, таълимни демократлаштириш, ҳамкорлик, фаоллаштириш, модуллиқ, конструктивлик, умуминсоний кадриятларнинг устуворлиги, ташаббускорлик ва тадбиркорлик тамойиллари бўйича ўз педагогик маҳоратларини ҳозирги замон талаблари даражасида ошириб боришлари лозим.

REFERENCES

1. Коджаспирова Г.М. Теория и практика профессионального педагогического самообразования.- М.: МГОПИ, Альфа, 1993.- 120с.
2. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Л.: Знание, 1985.- 32 с.
3. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству: Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1990.- 159 с.
4. Мусурмонова О. Маънавий кадриятлар ва ёшлар тарбияси. – Т.:Ўқитувчи, 1996. – 192 б.
5. Очиллов М. Муаллим қалб меъмори: Сайланма. – Т.: Ўқитувчи, 2000.
6. Раченко И.П. Диагностика развития педагогического творчества учителя. – Пятигорск, 1992.- 196 с.